

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

O‘ZBEKISTONDA BYUDJET - SOLIQ SIYOSATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ASOSIY YO‘NALISHLARI

Ergasheva Dilnoza Faxriddin qizi

“O‘zMU” Psixologiya fakulteti 1- bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida olib borilayotgan byudjet-soliq siyosatining asosiy mazmuni, maqsadi va yo‘nalishlari tahlil qilingan. Mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ta‘minlashda fiskal siyosatning tutgan o‘rni, byudjet intizomini kuchaytirish, soliq-byo‘djet tizimini soddalashtirish va adolatli soliq yuki taqsimotini yo‘lga qo‘yish kabi ustuvor yo‘nalishlarga e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada O‘zbekistonning soliq siyosatidagi islohotlar, ularning ijtimoiy-iqtisodiy natijalari hamda kelgusidagi rivojlanish istiqbollari yoritilgan. Maqola xulosa va takliflar asosida yakunlangan bo‘lib, byudjet-soliq siyosatining takomillashtirilishi bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: byudjet-soliq siyosati, fiskal siyosat, soliq yuki, iqtisodiy islohotlar, davlat byudjeti, O‘zbekiston iqtisodiyoti, soliq tizimi, makroiqtisodiy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes the main content, goals and directions of the budget and tax policy in the Republic of Uzbekistan. The role of fiscal policy in ensuring the sustainable development of the country's economy, strengthening budget discipline, simplifying the tax-budget system, and establishing a fair distribution of the tax burden are focused on priorities. Also, the article describes the reforms in Uzbekistan's tax policy, their socio-economic results and future development prospects. The article was concluded based on conclusions and suggestions, and scientific and practical recommendations on the improvement of the budget-tax policy were developed.

Key words: budget-tax policy, fiscal policy, tax burden, economic reforms, state budget, economy of Uzbekistan, tax system, macroeconomic stability.

Аннотация: В данной статье анализируются основное содержание, цели и направления бюджетной и налоговой политики в Республике Узбекистан. На приоритетных направлениях сосредоточена роль налогово-бюджетной политики в обеспечении устойчивого развития экономики страны, укреплении бюджетной дисциплины, упрощении налогово-бюджетной системы, установлении справедливого распределения налогового бремени. Также в статье описаны реформы налоговой политики Узбекистана, их социально-экономические результаты и перспективы дальнейшего развития. На основе выводов и предложений статья завершена, а также разработаны научно-практические рекомендации по совершенствованию бюджетно-налоговой политики.

Ключевые слова: бюджетно-налоговая политика, фискальная политика, налоговое бремя, экономические реформы, государственный бюджет, экономика Узбекистана, налоговая система, макроэкономическая стабильность.

O‘zbekistonning mustaqillikka erishganidan so‘ng, iqtisodiy islohotlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida byudjet-soliq siyosati alohida e‘tiborga olindi. Davlat byudjeti va soliqlar tizimi mamlakatning iqtisodiy barqarorligi, ijtimoiy rivojlanishi va investitsion jozibadorligini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan byudjet-soliq siyosatining xususiyatlari, asosiy yo‘nalishlari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi. Byudjet-soliq siyosati — bu davlatning iqtisodiy faoliyatini tartibga solish, iqtisodiy o‘rishni rag‘batlantirish, inflyatsiyani nazorat qilish va ijtimoiy

adolatni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. O'zbekiston Respublikasida byudjet-soliq siyosati davlatning iqtisodiy siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lib, iqtisodiyotni barqarorlashtirish, ijtimoiy sohalarga mablag' ajratish va iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda asosiy vosita hisoblanadi. Davlat funksiyalarini moliyalashtirish vositasi[1]

Byudjet-soliq siyosatining eng asosiy iqtisodiy vazifasi — davlatning funksiyalarini moliyalashtirishdir. Ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma, ijtimoiy himoya kabi sohalarga mablag' ajratilishi davlat byudjeti orqali amalga oshiriladi. Davlat budjetiga tushadigan daromadlarning asosiy manbai esa soliq tushumlaridir. Shunday ekan, soliq siyosati daromad bazasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Byudjet-soliq siyosati orqali davlat iqtisodiyotda rag'batlantiruvchi yoki cheklovchi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Soliq stavkalarining pasaytirilishi, investitsion faoliyat uchun imtiyozlar, kichik biznesga yengilliklar berilishi iqtisodiy faollikni oshiradi, yangi ish o'rinlari yaratilishiga va yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmining ortishiga olib keladi. Aksincha, inflyatsiyani jilovlash yoki byudjet taqchilligini kamaytirish zarurati tug'ilganda, davlat soliqlarni ko'paytirish yoki xarajatlarni qisqartirish yo'liga boradi. Bunday yondashuv iqtisodiy faollikni sekinlashtiradi, lekin makroiqtisodiy muvozanatni tiklashga xizmat qiladi. Ijtimoiy tenglikni ta'minlash vositasi Soliq siyosati yordamida davlat ijtimoiy tenglikni ta'minlash imkoniyatiga ega. Progresiv soliq stavkalari, daromad solig'i, mulk solig'i orqali yuqori daromadga ega shaxslar ko'proq hissa qo'shadi, bu esa ijtimoiy tengsizlikni yumshatadi. Shu bilan birga, budjet orqali aholining ehtiyojmand qatlamlari uchun ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va subsidiyalar ajratiladi.[2] Bu — qayta taqsimlovchi (redistributiv) mexanizm sifatida byudjet-soliq siyosatining eng muhim ijtimoiy funksiyasidir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat byudjet-soliq siyosati orqali iqtisodiy muvozanatni ta'minlab boradi. Soliqlar va davlat xarajatlari yordamida davlat iste'mol va investitsiya talabiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, iqtisodiy inqiroz sharoitida davlat o'z xarajatlarini oshiradi yoki soliq yukini kamaytiradi. Bu fiskal ekspansiya deb ataladi va u iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Samarali soliq siyosati davlat byudjetining daromad qismini barqaror shakllantirish imkonini beradi. Agar davlat xarajatlari doimiy ravishda daromadlardan oshib ketsa, byudjet taqchilligi yuzaga keladi. Bu esa davlat qarzining ortishiga olib keladi. Shu bois, fiskal siyosat davlat byudjetining muvozanatli bo'lishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.[3] Makroiqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlash Byudjet-soliq siyosati yordamida davlat iqtisodiy o'zgarishlarga moslashuvchan tarzda javob bera oladi. Inflyatsiyani nazorat qilish, ishsizlik darajasini pasaytirish, eksport-import muvozanatini saqlash kabi vazifalar fiskal siyosat orqali hal etiladi. Shu sababli, fiskal siyosatning samaradorligi — iqtisodiy siyosatning umumiy muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Byudjet-soliq siyosati — bu faqat daromad va xarajatlar balansi emas, balki keng qamrovli iqtisodiy instrumentdir. U nafaqat davlatning moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi, balki ijtimoiy muvozanatni saqlash, iqtisodiy faollikni rag'batlantirish va bozor iqtisodiyoti sharoitida tartibga soluvchi asosiy vosita sifatida xizmat qiladi.[4]

O‘zbekistonning byudjet-soliq siyosati bir qator o‘ziga xos xususiyatlarga ega: Soliq tizimini soddalashtirish: So‘nggi yillarda O‘zbekistonda soliq tizimini soddalashtirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirildi. Bu, o‘z navbatida, soliq to‘lovchilarning yukini kamaytirish va soliq ma‘muriyatini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Soliq imtiyozlarini qisqartirish: Davlat tomonidan berilayotgan soliq imtiyozlari soni kamaytirildi, bu esa byudjet daromadlarini oshirishga yordam bermoqda. Soliq ma‘muriyatini raqamlashtirish: Soliq to‘lovchilar bilan elektron aloqani o‘rnatish, soliq hisobotlarini raqamli shaklda taqdim etish kabi chora-tadbirlar amalga oshirildi. Soliq to‘lovchilarni rag‘batlantirish: Soliq to‘lovchilarga o‘z vaqtida to‘lovlarni amalga oshirishlari uchun rag‘batlantiruvchi mexanizmlar joriy etildi.

O‘zbekistonda byudjet-soliq siyosati mustaqillik yillaridan buyon bosqichma-bosqich isloh qilinib kelinmoqda. Bu siyosatning o‘ziga xosligi mamlakatning bosib o‘tgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo‘li, institutsional o‘zgarishlar, tashqi iqtisodiy omillar va ichki fiskal ehtiyojlar bilan bevosita bog‘liq. Quyidagi xususiyatlar O‘zbekistondagi byudjet-soliq siyosatini aniqlab beradi: O‘zbekistonda so‘nggi yillarda olib borilgan islohotlar natijasida soliq tizimi ancha soddalashtirildi va bozor iqtisodiyoti talablariga moslashtirildi. Soliq turlari kamaytirildi, yagona ijtimoiy to‘lov (YIT), daromad solig‘i va QQS stavkalari qayta ko‘rib chiqildi. Bu esa kichik va o‘rta biznes uchun qulay soliq muhiti yaratilishiga xizmat qilmoqda.

Soliq yuki aholining ijtimoiy qatlamlariga teng taqsimlanishi, kichik tadbirkorlik subyektlari uchun soliq imtiyozlari berilishi davlat fiskal siyosatining muhim jihatlaridan biridir. Masalan, so‘nggi yillarda yillik aylanmasi ma‘lum miqdordan kam bo‘lgan tadbirkorlar uchun soddalashtirilgan soliq tartibi joriy qilindi. Davlat byudjetining daromad va xarajat qismlarida intizomni kuchaytirish, budjet xarajatlarning maqsadli va samarali yo‘naltirilishini ta‘minlash bugungi kunning ustuvor vazifasiga aylangan. Byudjet mablag‘larining samarasiz sarflanishining oldini olish maqsadida monitoring va audit tizimi takomillashtirilmoqda.[5]

Raqamli iqtisodiyot sharoitida soliq ma‘muriyatchiligini avtomatlashtirish va elektron shaklga o‘tkazish orqali ko‘plab yangiliklar amalga oshirildi. Jumladan:

- **my.soliq.uz** platformasi orqali soliq to‘lovchilarning hisoboti va to‘lovlari nazorat qilinmoqda;
- Onlayn nazorat-kassa mashinalari (NKM) orqali chakana savdo nazorat ostiga olindi;
- QQS tizimida avtomatlashtirilgan hisob-kitob va soliq kreditlarining aniqligi oshirildi.

Bu jarayonlar soliq intizomini mustahkamlash, yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish va soliq to‘lovchilar bilan davlat o‘rtasidagi ochiqlikni ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

Davlat byudjeti haqida aholining xabardorligini oshirish, xarajatlar bo‘yicha ochiq hisobotlar e‘lon qilish orqali fiskal siyosatga bo‘lgan ishonch mustahkamlanmoqda. “Ochiq byudjet” portali orqali fuqarolar byudjet shakllanishi va mablag‘lar taqsimotiga bevosita ta’sir ko‘rsata oladigan takliflar bera

olishmoqda. So‘nggi yillarda viloyat, tuman va shahar byudjetlarining daromad manbalarini kengaytirish orqali mahalliy moliyaviy mustaqillikni oshirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Bu esa mahalliy hokimiyatlarning o‘z hududidagi iqtisodiy vaziyatga mos soliq va xarajat siyosatini yuritishiga imkon bermoqda. Byudjet-soliq siyosati ijtimoiy adolat tamoyiliga asoslangan bo‘lib, eng ko‘p yordamga muhtoj qatlamlarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan. Imtiyozli soliqlar, ijtimoiy to‘lovlar, subsidiya va kompensatsiyalar orqali fuqarolarning yashash darajasini oshirishga erishilmoqda.[6]

O‘zbekistonning byudjet-soliq siyosatining kelajakdagi rivojlanish istiqbollari quyidagilardan iborat:

1. **Soliq tizimini yanada soddalashtirish:** Soliq stavkalarini kamaytirish, soliq to‘lovchilarning yukini yanada yengillashtirish.
2. **Soliq ma‘muriyatini raqamlashtirishni davom ettirish:** Elektron soliq hisobotlarini kengaytirish, soliq to‘lovchilarning elektron platformalar orqali o‘zaro aloqalarini rivojlantirish.
3. **Ijtimoiy sohalarga ajratiladigan mablag‘larni oshirish:** Ta‘lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalariga ajratiladigan mablag‘larni yanada ko‘paytirish.
4. **Davlat qarzini boshqarishni takomillashtirish:** Davlat qarzining barqaror darajada bo‘lishini ta‘minlash, qarz olishning samarali va ehtiyotkorona siyosatini davom ettirish.[7]

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan byudjet-soliq siyosati iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, ijtimoiy barqarorlikni saqlash va davlat moliyasini barqaror boshqarish maqsadida muhim ahamiyatga ega. Soliq tizimini soddalashtirish, soliq imtiyozlarini qisqartirish, soliq ma‘muriyatini raqamlashtirish va ijtimoiy sohalarga mablag‘ ajratishni oshirish kabi chora-tadbirlar mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Kelajakda bu yo‘nalishlarni yanada takomillashtirish va samarali boshqarish orqali O‘zbekistonning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. (2022). “2022–2026 yillarda Yangi O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida” PQ-60-sonli qaror. lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti to‘g‘risidagi qonunlar (2020–2024 yillar). mf.uz – [Moliya vazirligi rasmiy sayti](http://Moliya.vazirligi.rasmiy.sayti)
3. G‘ulomov, S.S., & Xasanov, B.A. (2021). *Moliya va soliq siyosati asoslari*. Toshkent: Iqtisodiyot.
4. Qosimov, B.O. (2020). *Fiskal siyosat va uning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri*. Ilmiy maqola. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” jurnali, №3(45).
5. Rasulov, D.R. (2022). *Soliq islohotlari va O‘zbekistonning fiskal siyosati: muammo va yechimlar*. – Toshkent moliya instituti ilmiy jurnali.
6. Fayllar.uz. (2021). *O‘zbekistonda byudjet-soliq siyosati* [Elektron resurs]. fayllar.org
7. “Ochiq byudjet” portali – O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining ochiqlik platformasi. openbudget.uz
8. Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg‘armasi hisobotlari (O‘zbekiston bo‘yicha fiskal tahlillar, 2019–2023).